

ORGANIZAÇÕES E DISCURSO DOS PAÍSES AFRICANOS PARA A RESTITUIÇÃO DO PATRIMÔNIO HISTÓRICO

ORGANIZATIONS AND DISCOURSE OF AFRICAN COUNTRIES FOR THE RESTORATION OF HISTORICAL HERITAGE

Marina Reis Pereira
Marinareisp3@gmail.com

Bianca Silva Gonçalves
Biancagoncalvess2004@gmail.com

Guilherme Dias Do Carmo
Guidias1936gd@gmail.com

Letícia dos Santos Souza
Leticiasouz_18@outlook.com

RESUMO

Ao longo do trabalho, analisaremos as organizações e o discurso dos países africanos para a restituição do patrimônio histórico, através de revisão bibliográfica e observação de notícias atuais. Para isso, discutiremos as relações entre tais países e os antigos colonizadores europeus de duas formas: as movimentações em torno do tema e as dinâmicas específicas entre Grã-Bretanha e Egito. Assim, os vínculos entre esses Estados têm como principal característica as milhares de antiguidades saqueadas do território africano, que são hoje reivindicadas por seus países de origem. Tais peças foram exibidas em museus durante décadas e representam o grandioso passado da nação africana em contraste com o roubo executado pelas forças de ocupação europeias em seu período imperialista. Ao longo dos últimos anos, o processo para a restituição de algumas das peças já foi iniciado, em resposta às diversas reivindicações dentro da comunidade internacional, especialmente pelos países do Oriente. Esses esforços visam recuperar memórias sorrateiramente apagadas, de um período em que a África foi repartida de acordo com os interesses dos seus algozes. Nesse sentido, as relações entre Grã-Bretanha e Egito são relevantes para este estudo, devido ao grande fluxo de peças culturais egípcias que foram furtadas para exposições em museus britânicos durante a colonização. Como por exemplo a Pedra Roseta, que permanece em território inglês até o momento. No entanto, diferente do primeiro caso exposto, a Grã-Bretanha não admite o roubo dos bens históricos africanos, sobretudo, para não assumir a responsabilidade pela violenta retirada dos artefatos e ser compelida a retorná-los a nação de origem. Considerando o exposto, durante o texto aprofundaremos estas questões, observando de perto a importante luta dos países africanos para restituição de seus bens culturais.

PALAVRAS-CHAVE: Patrimônio histórico; Restituição; Movimentos Negros Transnacionais.

ABSTRACT

Throughout the paper, we will analyze the organizations and discourse of African countries for the restitution of historical patrimony, through a bibliographical review and observation of current news. For this purpose, we will discuss the relations between these countries and the former European colonizers in two ways: the movements around the issue and the specific dynamics between Great Britain and Egypt. The main characteristic of the relationship between these states is the thousands of antiquities looted from African territory, now claimed by their countries of origin. These pieces have been exhibited in museums for decades and represent the glorious past of the African nation in contrast to the thievery carried out by the European occupying forces during their imperialist period. Over the last few years, the process for the restitution of some of the pieces has already begun, in response to several demands within the international community, especially by the countries of the Orient. These efforts are aimed at recovering sneakily erased memories of a period when Africa was divided according to the interests of its oppressors. In this sense, relations between Great Britain and Egypt are relevant to this study, due to the large flow of Egyptian cultural pieces that were stolen for exhibitions in British museums during colonization. For example, the Rosetta Stone remains in British territory to this day. However, unlike the first case, Great Britain does not admit to the theft of African historical goods, mainly to avoid taking responsibility for the violent removal of the artifacts and being forced to return them to their nation of origin. In the context of the above, we will explore these issues further in this text, observing closely the important struggle of African countries to return to their cultural patrimony.

KEYWORDS: Historical patrimony; Restitution; Transnational Black Movements.

1 CONTEXTO HISTÓRICO

Durante séculos o continente europeu saqueou e acumulou milhares de patrimônios africanos, respaldando-se na sua supremacista ideia de superioridade racial. O resultado de tal violência, pode ser identificado atualmente na composição do acervo das coleções ocidentais, onde aproximadamente 90% das obras de arte da África Subsaariana estão localizadas (SAVOY, SARR, 2018). Enquanto dizimavam populações inteiras e roubavam todos os seus bens preciosos, os europeus enriqueciam financeiramente e construíram seus museus com arte produzida por povos que consideravam subalternos.

Com o passar dos anos, sob influência dos movimentos de independência, os pensamentos emancipatórios como o panafricanismo e a projeção internacional adquirida pelos movimentos negros, deram início a um processo de contestação da legitimidade da posse europeia sob as obras. Essa mobilização, que inicialmente foi orquestrada por intelectuais e acadêmicos, ganhou força e reconhecimento ao ser encaminhada pelos Estados africanos para ambientes de diálogo e disputa, como as Nações Unidas.

Assim, durante a segunda metade do século XX, o assunto começou a aparecer em discussões no âmbito da ONU. Em 1973, foi aprovada na Assembleia Geral a resolução 3184 “Restituição de obras de arte a países vítimas de expropriações” (ONU,1973), que trata os

saqueamentos de artefatos como resultado negativo da ocupação colonial, sugerindo a restituição imediata desses bens.

Apesar da aprovação de resoluções e do crescimento das demandas de países africanos pela devolução de seus acervos, as nações européias tardam a reconhecer os danos causados aos países de origem das peças e a necessidade de restituí-las. A existência de resoluções posteriores a de 1973, comprovam que a solução da problemática não foi alcançada. Em 1983, o debate retornou ao salão da Assembleia Geral e deu origem à resolução 3834 (ONU, 1983), que reafirma a necessidade da cooperação internacional para o retorno de propriedade cultural aos países saqueados.

A Organização das Nações Unidas para Educação, Ciência e Cultura (UNESCO) tem trabalhado no intuito de proteger o patrimônio roubado do continente africano. Um dos seus focos de atuação tem sido o trabalho contra o tráfico ilegal de bens culturais, que se tornou um mercado em grande escala, proporcional ao fluxo de artefatos que foram levados do continente africano. Além disso, a UNESCO não trabalha de forma isolada e coopera com outras instituições internacionais, como a Organização Internacional de Polícia Criminal (INTERPOL) e o Conselho Internacional de Museus (ICOM). Nesse sentido, ao longo dos últimos 30 anos o debate acerca do tema alcançou maior protagonismo na agenda internacional, ocasionando a devolução ou empréstimo dos artefatos para museus localizados na África.

2 MOVIMENTAÇÃO DOS PAISES AFRICANOS E EUROPEUS

É urgente tratar sobre a restituição dos patrimônios de arte africanos e as dinâmicas que perpassam tais negociações. Para isso, nesta seção vamos focar nas movimentações para alcançar a resolução deste problema que permeia a décadas e carrega consigo os frutos dos horrores da colonização. Bem como apontaremos a maneira com que os governos europeus estão respondendo às solicitações de retorno dos bens culturais.

A começar pelo multilateralismo, existem esforços da União Africana para reunir as demandas por restituição e argumentar com os algozes de forma uníssona, o que reflete o estabelecido pela Agenda 2063. Nesse sentido, destaca-se o tópico 42 presente na 5ª aspiração da Agenda, no qual afirma-se: “A cultura, patrimônio e artefatos roubados de África serão plenamente repatriados e salvaguardados”. Assim, alinhados com tal aspiração e com objetivo de estreitar as relações entre os grupos de países, em fevereiro de 2022 aconteceu a sexta cimeira União Europeia-União Africana, na qual discutiram sobre a facilitação de “intercâmbios culturais e circulação de artistas e obras de arte”, o que pode ser interpretado como um sinal

verde para possíveis avanços no processo de restituição de bens culturais (COMISSÃO DA UNIÃO AFRICANA, 2015).

Nesse sentido, o conservador do museu de arte africana de Dakar (capital do Senegal) El Hadji Malick Ndiaye, aponta que “A África sofreu uma hemorragia de seu patrimônio durante a colonização e inclusive depois, com o tráfico ilegal” (FRANCE PRESSE, 2018). Esta afirmação retrata a colonialidade do saber e também do pensar retratada pelo autor Anibal Quijano, a qual os países colonizados foram e continuam sendo submetidos. Visto que grande parte das referências materiais de sua cultura e história foram saqueados do continente, permitindo que muitos destes artefatos só possam ser acessados a partir do olhar dos museus europeus. Um forte argumento utilizado pelas potências, é que os países africanos não possuem estrutura para conservar estes artefatos históricos, o que não passa de uma presunção racista, visto que os museus das Civilizações Negras de Dakar e do Cairo detém capacidade de abrigar e conservar as peças.

Em 2021, durante a 34^a cimeira da União Africana, os Estados-membros da organização abordaram a temática “Artes, cultura e patrimônio: alavancas para a edificação da África que almejamos” (UNIÃO AFRICANA, 2022). Ao longo das discussões, reforçaram a necessidade de ratificação da carta de reconhecimento cultural africano, bem como a importância de permanecer com as pressões sob o continente europeu para que a repatriação dos artefatos deixe de ser um debate e passe para uma ação efetiva em grande escala. Assim, em 2022, no tópico 4 do documento de decisões acerca do debatido na 40.^a Sessão Ordinária do Conselho Executivo, se estabelece a necessidade de:

[...] Reforço da advocacia a favor da restituição dos bens e património cultural e histórico pertencentes ao continente que foram ilegalmente traficados e saqueados durante a era colonial e, neste sentido, RECONHECE o papel a ser desempenhado pelo Grande Museu de África (GMA) (UNIÃO AFRICANA, 2022)

Quanto ao pronunciamento dos museus que detém parte dos artefatos roubados, como o *British Museum*, existiu a ínfima proposta de empréstimos dos itens à Nigéria e à Etiópia, que foram saqueados pela Grã-Bretanha em 1868. Porém, a oferta na verdade traduz a grande resistência no que tange a efetiva restituição de tais bens, o principal argumento tem seu cerne nos mecanismos legislativos que ordenam o país: é proibida a doação de itens do acervo. No entanto, não reconhecem que a devolução dos artefatos aos seus países de origem não se trata de uma mera doação, e sim da repatriação do que foi tomado à força no passado colonial; se trata do reconhecimento da necessidade de descolonização (EUGÊNIA, 2021).

O Museu Real da África Central localizado na Bélgica, também conhecido como Museu do Congo, abriga uma das principais exposições coloniais dos dias atuais, visto que praticamente 70% de suas peças provêm do saqueamento do povo originário congolês (MELLO, 2023). A Bélgica, país que colonizou o Congo por muitos anos, apresentou forte resistência às reivindicações por repatriação dos itens do acervo, porém, ao longo dos últimos 3 anos tem adotado uma postura diferente, frente a grande pressão dos movimentos transnacionais de restituição. Em 2020, decidiram repatriar um de seus principais souvenirs da colonização, a coroa dentária de Patrice Lumumba, após mantê-la sob sua tutela desde 1961.

Além disso, em junho de 2022, o atual rei belga Philippe visitou o Congo e levou uma das máscaras que foram roubadas durante a colonização para devolver ao povo Suku e ao Museu Nacional do Congo. Tal ato foi orquestrado para demonstrar a intensificação dos esforços de colaboração cultural entre os dois países, porém, olhos atentos ainda podem identificar controvérsias. O que foi divulgado como devolução, tem na verdade o teor de “empréstimo indefinido”, evidenciando a necessidade de continuar acompanhando as movimentações do governo belga e exigindo a repatriação definitiva de todo o acervo saqueado. Ainda durante a visita, o Congo assinou junto a Bruxelas um acordo para oficializar as iniciativas de colaboração cultural entre os dois museus mencionados no parágrafo anterior. Os detalhes do acordo não foram divulgados, porém abre espaço para a esperança de que os fluxos de restituição finalmente sejam estabelecidos entre estas nações. (MELLO, 2023)

3 RELAÇÃO REINO UNIDO E EGITO

No século XIX, o conceito de arquivologia remetia a “caça ao tesouro”, ou seja, atividades de roubos, saques e pilhagens de antiguidades era um meio que garantia inúmeros benefícios e status sociais. No contexto egípcio, essa ação se intensificou, a ponto de existir uma corrida para encontrar os “tesouros escondidos”, sistematizada por meio da estruturação de sociedades científicas e arqueológicas.

A matriz genética da arqueologia egípcia desenvolveu-se em torno da tensão existente entre a chamada ‘caça ao tesouro’ ou antiquariado e a arqueologia científica. De um lado, as pulsões comerciais e de recolha-saque de objetos que interessassem aos museus, mesmo que, para o efeito, se tivesse de destruir monumentos ou artefatos; do outro, a investigação metodologicamente organizada e conceitualmente enquadrada ao serviço da reconstituição e conhecimento sustentado do passado, tendo por objetivo a salvaguarda dos próprios locais intervencionados (COSTA, 2019)

Dessa forma, nomes como os irmãos Ahmed e Mohamed, Giovanni Belzoni, e Henry Salt podem ser destacados como os maiores saqueadores de objetos egípcios na época colonial.

Belzoni, um italiano, forneceu a galeria egípcia do Museu Britânico. As antiguidades de Drovetti formaram a base da magnífica coleção de Turim, enquanto os esforços de Henry Salt melhoraram muito as galerias do Louvre. Todos colheram as recompensas de fama, notoriedade ou ganho financeiro. O único perdedor foi o Egito. (COSTA, 2019)

Tradicionalmente, os museus representam a integração entre poder e memória, sendo assim, existe um fator político na sua constituição, de forma que implica em politizar as lembranças e os esquecimentos existentes dentro da história (COSTA,2019). O imperialismo inglês, foi responsável pela destruição de civilizações e culturas ao redor do mundo no século XX. Nesse sentido, de acordo com a teoria do sociólogo Aníbal Quijano, as estruturas de poder, mesmo diversas, são elaboradas a partir da imposição de uns sobre os outros. Assim, o Museu britânico pode ser analisado como um dos maiores símbolos coloniais na atualidade, a sua estrutura e comercialização de artefatos não pertencentes a cultura inglesa, remete a um período no qual um Estado poderoso utilizava a força para subjugar nações aos seus interesses e vontades.

As reivindicações de repatriação das antiguidades se iniciaram no Egito, com a atuação do arqueólogo e egiptólogo Zahi Hawass, quando assumiu o cargo de secretário geral do antigo Conselho Supremo de Antiguidades (*SCA – Supreme Council of Antiquities*) do Estado no ano 2002, ficando no cargo até 2011. Esse trabalho contou com a ajuda da Organização Internacional de Polícia Criminal (INTERPOL), o Departamento Federal de Investigação (FBI) e a UNESCO, além da constante exposição da mídia para a campanha de recuperação desses bens. As demandas do Egito, estão fundamentadas na legislação nacional e internacional, no entanto, a questão torna-se mais complexa por envolver instituições reconhecidas e localizadas em Estados com enorme poder no Sistema Internacional.

Análogo a isso, em 2010 a cidade de Cairo sediou o evento promovido pela SCA e nomeado “Cooperação Internacional para a proteção e a Repatriação do Patrimônio Cultural”, havendo a participação de vinte e dois países, principalmente aqueles que compartilhavam do mesmo interesse do Egito. Entretanto, nações europeias, como Alemanha, França e Inglaterra, principais envolvidas na questão e detentoras das antiguidades, não compareceram ao encontro.

O evento deu origem a uma *Wish List* (Lista de desejos), que apresentava os objetos que os países saqueados desejavam recuperar. Para o Egito, dentre as principais peças exigidas, encontra-se a Pedra de Rosetta, um famoso monumento histórico que foi a chave para o entendimento dos hieróglifos - antigo sistema de escrita sagrada egípcia -, além de possuir um grande simbolismo histórico para a nação. A peça foi encontrada pelos franceses na Era Napoleônica e localiza-se a quase dois séculos na Inglaterra, no *British Museum* (Museu

Britânico) de Londres. Apesar das negociações, pedidos e campanhas para o retorno do objeto ao seu país de origem, o Estado europeu continua a negar sua saída do território, especialmente pela peça configurar-se como a mais famosa e lucrativa do museu. Nesse sentido, o país britânico argumenta contra as contestações feitas pelo Egito, alegando que antiguidades como a “Pedra de Rosetta” pertencem a todos e que o museu está aberto para a visitação gratuita.

4 MOVIMENTOS NEGROS TRANSNACIONAIS

A historiografia do campo artístico surgiu, e permanece, em bases etnocêntricas. Quando analisado em um nível museológico, é possível observar a separação das exposições consideradas Belas Artes, daquelas coleções que revelam o testemunho do modo de vida africano, sendo chamadas pelos estudiosos de “Arte Primitiva”. Embora exista essa separação, parte significativa da herança artística africana localiza-se no continente europeu, sem previsão para a reivindicação do retorno de tais obras para seu local de origem. Em benefício disso, a perda do patrimônio artístico consequentemente intensifica a perda da identidade, cultura e memória das entidades africanas, que foram brutalmente violentadas durante o processo colonial, e no decorrer da história global.

Assim, para fomentar a necessidade e importância de uma visão decolonial e identitária, surgem os Movimentos Negros Transnacionais. A partir de um conjunto de esforços políticos, culturais e sociais são criadas essas mobilizações, que buscam a efetivação de políticas de identidade e o manejo de uma sociedade antirracista. Logo, o Movimento Negro é a união de diversos movimentos sociais que lutam, sobretudo, contra um mal comum, o racismo.

Por esse motivo, o ponto central dos movimentos é a questão da Raça. O conceito que surgiu a partir da chegada dos europeus às Américas e com o tráfico de escravos, foi o responsável pela classificação dos povos, distinguidos pelas suas diferenças culturais e biológicas. Por conseguinte, essa divisão tornou-se a base da segregação racial e social, delimitando o grupo dos desenvolvidos, brancos e civilizados, e o grupo dos selvagens, negros e primitivos. Dessa forma, o fenômeno da colonização gera o que Quijano denomina de “Colonialidade do poder”, pois a medida que essa lógica racial é imposta na organização da sociedade, o ciclo colonial continua a perpetuar por gerações seguintes, evidenciando que apesar do término do colonialismo, as suas ideias, infelizmente, não foram exterminadas.

Portanto, o Movimento Negro busca romper com a imagem imposta pelo colonizador, e construir uma nova identidade baseada em princípios morais, culturais e sociais que verdadeiramente contenham as tão ricas heranças africanas. Com isso, o processo de reprodução

dos novos ideais nasce sob a égide da transnacionalidade, responsável pelos questionamentos acerca dos limites teóricos, das demarcações políticas e comunicacionais e das discussões sobre a identidade comum. Nesse sentido, o acréscimo da transnacionalidade ao movimento é concomitante ao advento da globalização, revelando que a luta antirracista e identitária vai muito além das fronteiras simbólicas e materiais, tornando-se multilocalizada em diversos contextos internacionais. O aspecto transnacional permite então a maior pluralidade e legitimidade de trocas políticas, culturais, midiáticas e científicas, contribuindo com a maior força e reconhecimento de um movimento tão importante. Dessa forma, através disso é possível o estudo dos movimentos já pré-existentes, a elaboração das organizações políticas, a criação de sindicatos profissionais, além da mobilização dos cidadãos e maior voz na mídia global.

Portanto, a partir da reconstrução de uma identidade comum, incentivada pelo Movimento Negro Transnacional, é possível se asfatar dos preceitos etnocêntricos e coloniais que objetificaram os corpos negros por tanto tempo. Os mesmos indivíduos, artes, e valores considerados “primitivos”, sujeitos a dominação europeia, devem lutar para o alcance da restituição do seu patrimônio artístico, cultural e social, para assim, caminhar na construção de um corpo sujeito, não objeto, capaz de construir e perpetuar sua própria existência.

5 CONCLUSÃO

Dessa forma, compreende-se que é imprescindível a restituição do patrimônio histórico artístico africano. A devolução das antiguidades, como a Pedra de Rosetta para o Egito, representa o rompimento com os símbolos de um passado colonial, que subjugou sua população e cultura por décadas, estabelecendo as bases para um novo período histórico. Assim, em defesa ao retorno da posse africana sobre as produções é importante que a sociedade internacional entenda a importância do repatriamento de tais obras, para que assim seja possível a reconstrução da identidade e memória africana.

Por esse motivo, através dos Movimentos Negros Transnacionais, é possível o afastamento com os padrões etnocêntricos e a ruptura da lógica colonial. Logo, é incentivada a criação de uma identidade comum que abrace as origens africanas, e impulsione os estudos e práticas que incorporam os movimentos, assim, construindo o melhor caminho para a manutenção de uma sociedade antirracista.

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

COMISSÃO DA UNIÃO AFRICANA. **Agenda 2063: A África Que Queremos**. [s.l.] União Africana, abr. 2015. Disponível em: <https://au.int/sites/default/files/documents/36204-doc-agenda2063_popular_version_po.pdf>. Acesso em: 09 jun. 2023.

COSTA, Karine Lima da et al. **Caminhos para a descolonização dos museus: a questão da repatriação das antiguidades egípcias**. 2019. Acesso em: 9 de jun. 2023. Disponível em: <<https://repositorio.ufsc.br/bitstream/handle/123456789/214370/PHST0681-T.pdf?sequence=-1&isAllowed=y>>.

DA COSTA, Karine Lima. **REPATRIÇÃO DE BENS CULTURAIS EGÍPCIOS**. Semna–Estudos de Egiptologia III, p. 94.2016. Acesso em: 12 de jun. 2023.

DW. Bélgica devolve restos mortais de líder fundador do Congo – 20/06/2022. Disponível em: <<https://www.dw.com/pt-br/b%C3%A9lgica-devolve-restos-mortais-de-1%C3%ADder-fundador-do-congo/a-62194019>>. Acesso em: 12 jun. 2023.

EUGÊNIA, Maria. **Um retorno mais que aguardado: a restituição de artefatos africanos enquanto medida de reparação histórica**. Conjuntura internacional. Jun, 2021. Acesso em: <<https://pucminasconjuntura.wordpress.com/2021/06/08/um-retorno-mais-que-aguardado-a-restituicao-de-artefatos-africanos-enquanto-medida-de-reparacao-historica/>>. Acesso em: 08 jun. 2023.

FRANCE PRESSE. **África exige da Europa restituição de tesouros roubados**. G1. Disponível em: <<https://g1.globo.com/mundo/noticia/africa-exige-da-europa-restituicao-de-tesouros-roubados.ghtml>>. Acesso em: 12 jun. 2023.

LIME, A. **Os tesouros “roubados” da África que foram parar em museus da Europa e dos EUA**. BBC News Brasil, 25 nov. 2018. Disponível em: <https://www.bbc.com/portuguese/geral-46335947>. Acesso: 13 de abr. 2023

MELLO, C. **Rei belga devolve máscara roubada do Congo durante período colonial**. Disponível em: <<https://veja.abril.com.br/mundo/rei-belga-devolve-mascara-roubada-do-congo-durante-periodo-colonial>>. Acesso em: 12 jun. 2023.

MENEZES, Paula Santos; ÁLVAREZ, Estafania Piñol. **A DESCOLONIZAÇÃO DOS MUSEUS E A RESTITUIÇÃO DAS OBRAS DE ARTE AFRICANAS: O DEBATE ATUAL NA FRANÇA**. Revista Eletrônica de Ciências Sociais, [s. l.], v. 29, p. 1-23, 2019.

MÜLLER, J.; NUNES MIRANDA CARASEK DA ROCHA, C. **TESOUROS DE ÁFRICA PELO MUNDO: A RESTITUIÇÃO DE PATRIMÔNIO CULTURAL FRENTE AO DIREITO INTERNACIONAL**. Revista Brasileira de Direito Internacional, v. 7, n. 1, p. 125, 12 ago. 2021. Disponível em: <https://www.indexlaw.org/index.php/direitointernacional/article/view/7783>. Acesso: 13 de abr. 2023

RIBEIRO, A. P. **Restituição: o regresso do exílio**. Disponível em: <<https://www.publico.pt/2023/01/29/culturaipilon/analise/restituicao-regresso-exilio-2036426>>. Acesso em: 13 abr. 2023.

TRAPP, Rafael Petry. **MOVIMENTO NEGRO, “RAÇA” E TRANSNACIONALIDADE: APONTAMENTOS SOBRE O PENSAMENTO ANTIRRACISTA BRASILEIRO**. XII

Encontro Estadual de História: História, memória e patrimônio., Rio Grande, RS, p. 1-10, 2012. Disponível em: http://www.eeh2012.anpuh-rs.org.br/resources/anais/18/1346378715_ARQUIVO_Final.pdf. Acesso em: 8 jun. 2023.

UNESCO faz alerta sobre tráfico de bens culturais africanos. Por dentro da África, 2020. Disponível em: <<https://www.pordentrodaafrica.com/cultura/unesco-faz-alerta-sobre-trafico-de-bens-culturais-africanos>>. Acesso em: 08. jun. 2023

UNIÃO AFRICANA. **Decisões 40ª Sessão Ordinária do Conselho Executivo.** 02 - 03 de fevereiro de 2022. Disponível em: <https://au.int/sites/default/files/decisions/41584-EX_CL_Dec_1143-1167_XL_P.pdf>. Acesso em: 5 jun. 2023.